

Zenodo: SZ-HB-II-02-02: Weiternutzen eines Kurses von einem anderen LMS

Autor*in	@Ricarda Peil @Julia Lehmler @Julia Victoria Dinier @Tara-Marie Endries @Sönke Erdmann
DOI	https://doi.org/10.5281/zenodo.15259918
ID	SZ-HB-II-02-02
Titel	Weiternutzen eines Kurses von einem anderen LMS
Bildungsbereich	HOCHSCHULBILDUNG
Persona	P: Emil - Professor https://doi.org/10.5281/zenodo.13684426
Kurzbeschreibung	Emil zieht mitsamt seiner LMS-Kurse von der Universität Bonn zur Humboldt Universität Berlin um. Zum einfachen Transfer nutzt er BIRD, wo er die Kurse konvertiert, bearbeitet und zwischenspeichert. Anschließend überträgt er sie in das Moodle der HU Berlin.
Ergebnis	Emil konnte seine ILIAS Kurse in BIRD konvertieren, anpassen und in das Moodle der Humboldt Universität Berlin übertragen.
Ablauf	<ul style="list-style-type: none">• Problemszenario• Aktivitätsszenario<ul style="list-style-type: none">◦ Ablauf: "Migration eines Kurses zwischen zwei verschiedenen LMS"
Vorbedingungen	<ul style="list-style-type: none">• Emil ist bei BIRD registriert• Emil ist bei BIRD eingeloggt
Komponenten	ARBEITSBEREICH
Services / Tools	MOODLE STUD.IP SERLO EDITOR

Problemszenario [↗](#)

Einleitung [↗](#)

Emil Larssen arbeitet als Wissenschaftlicher Angestellter am Germanistischen Seminar der Universität Bonn. Er hat eine Stelle als Vertretungsprofessor an der Humboldt Universität Berlin angenommen und wird eine Zeit lang dort lehren. An seinem vorherigen Arbeitsplatz, der Universität Bonn, wird ILIAS als Lern-Managementsystem (LMS) genutzt. Die HU Berlin hingegen nutzt ein Moodle System. Damit Emil nicht komplett neu starten muss und einige seiner alten Kurse weiter nutzen kann, würde er diese gern zur HU Berlin "mitnehmen" und an seinem neuen Arbeitsplatz nachnutzen.

Problemdefinition [↗](#)

Emil steht vor der Herausforderung, seine bestehenden ILIAS-Kurse, welche interaktive Inhalte, Quizzes und Wikis umfassen, in das HU-Moodle zu übertragen. Ein regulärer ILIAS Export lässt sich nicht in Moodle importieren, wodurch ein einfacher Transfer nicht möglich ist. Demnach kann er die Kursstruktur und die eingebauten interaktiven Inhalte nicht übernehmen. Emil hat viel Zeit und Mühe in die Entwicklung seiner ILIAS-Kurse investiert und möchte diese möglichst unverändert migrieren. Da er parallel

seinen Wohnort wechselt und seine Seminare plant, sucht Emil nach einer unkomplizierten und zeitsparenden Lösung für den Kursumzug.

Hintergrund und Kontext

Emil ist es sehr wichtig, seinen Studierenden qualitativ hochwertige und gut durchdachte Materialien und Kursangebote zur Verfügung zu stellen. Er weiß, dass sowohl der Umzug als auch die Eingewöhnungszeit in einer neuen Stadt und Universität viel seiner Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen wird. Ihm ist bewusst, dass er besonders in der Anfangszeit nicht so viel Zeit in die Aufbereitung neuer Materialien investieren könnte, wie ihm lieb ist. Es würde Emil daher sehr helfen, bereits bestehende ILIAS-Kurse schnell und unkompliziert übertragen und auf das neue Umfeld anpassen zu können.

Auswirkungen des Problems (auf die Persona)

Da Emil in seiner Lehre sehr gewissenhaft ist und strukturierte, qualitativ hochwertige Veranstaltungen seinem eigenen Standard entsprechen, fühlt er sich durch den Umzug an eine neue Universität gestresst. Er freut sich zwar auf die neuen Herausforderungen und Studierenden in Berlin, hat allerdings gleichzeitig Bedenken, dass er Startschwierigkeiten haben könnte, wenn er keinen Zugriff auf die Materialien und Kurse hat, in die er während seiner Zeit an der Universität Bonn viel Energie investiert hat. Sollte er die bereits bestehenden Kursmaterialien nicht weiternutzen können, müsste er für seine Lehre an der HU Berlin viel Zeit und Energie in die Erstellung neuer Moodle-Kurse stecken um seinen eigenen Standard halten zu können.

Pre BIRD Lösungsversuche

Emil hat sich sowohl beim Hochschulrechenzentrum (HRZ) der Uni Bonn als auch beim Computer und Medienservice der HU Berlin darüber informiert, wie er seine Kurse aus ILIAS ins HU-Moodle exportieren könnte. Dort hat er allerdings erfahren, dass ein normaler Export dazu führt, dass er interaktive Inhalte (H5P), Quizzes und das Wiki nicht nach- oder weiternutzen kann. Während eines Gesprächs mit einem Kollegen wurde Emil von diesem darauf hingewiesen, dass es bei BIRD die Möglichkeit gibt, verschiedene LMS über eine LTI Schnittstelle ([Learning Tools Interoperability](#)) kommunizieren zu lassen und darüber die Inhalte sowie Aktivitäten problemlos eingebunden werden können.

Aktivitätsszenario

Ablauf: “Migration eines Kurses zwischen zwei verschiedenen LMS”

Schritt 1: Nach dem Gespräch mit seinem Kollegen sichert Emil seine Kurse vorsichtshalber lokal auf seinem Rechner und öffnet BIRD. Hier navigiert er zu seinem persönlichen Arbeitsbereich.

Schritt 2: Zuerst erstellt Emil ein neues Projekt innerhalb seines Arbeitsbereichs und nennt dieses “Uni Kurse”.

Schritt 3: Über die Werkzeugauswahl fügt er das BIRD Moodle und das ILIAS Plugin zu seinem Projekt hinzu.

Schritt 4: Emil meldet sich per SSO in ILIAS an. Weil das ILIAS der Universität Bonn an BIRD angebunden ist, kann er in der Kursverwaltung unter der Kategorie “Kurse exportieren” die Option “Kurs über LTI exportieren” auswählen und BIRD als Zielort angeben.

Schritt 5: Emil importiert die relevanten Kurse aus dem ILIAS der Universität Bonn über die Schnittstelle in den BIRD Arbeitsbereich.

Schritt 6: Emil benutzt den BIRD Arbeitsbereich als temporären Speicherort, um seine Kurse aus Bonn zu sichern, da er momentan noch keinen Zugriff auf das HU-Moodle hat.

Schritt 7: Im Arbeitsbereich kann Emil seine ILIAS-Kurse auf den neuesten Stand bringen und ggf. die Formatierung anpassen oder Inhalte bearbeiten. Die Kurse werden im BIRD-Moodle so dargestellt wie in ILIAS, was bedeutet, dass auch interaktive Inhalte weiterhin nutzbar sind.

Schritt 8: Emil nutzt das BIRD Moodle als sichere “Spielwiese” um das für ihn neue LMS Moodle zu erkunden. Er arbeitet sowohl auf seinem Dienstrechner als auch auf seinem Tablett zu Hause an den Kursen. Mit dem angebundenen Serlo Editor kann er auch die H5P Inhalte bearbeiten und anpassen.

Schritt 9: Emil überprüft die Inhalte ein letztes Mal und speichert die Kurse final ab.

Schritt 10: Nachdem Emils Zugang zum HU-Moodle freigeschaltet wurde, hat er die Möglichkeit seine Kurse dorthin zu übertragen. Dafür nutzt er wieder die von BIRD bereitgestellte LTI Schnittstelle.